

No.	Posisi	Kegiatan	Ruangan
		masak	
		Istirahat	Locker
		Membersihkan area ruang dapur	Gudang
5.	Bartender	Masuk	Entrance
		Memastikan bahan & alat	Bar
		Meracik minuman	Bar
		Mencuci alat	Dapur
		Istirahat	Bar
		Membersihkan area bar	Gudang

5.1.2.2 Wawancara

Dalam wawancara dengan narasumber bernama Mas Ade sebagai manager dari Depot Dua Legenda. Menurut beliau, kebanyakan dari pengunjung datang ke Depot Dua Legenda pada pagi hari untuk sarapan. Selanjutnya diikuti dengan jam makan siang yang juga banyak pengunjung dibandingkan saat sore atau malam harinya. Dengan situasi ramai hingga adanya waiting list, sejauh ini restoran menyarankan untuk adanya sharing meja makan atau tempat duduk dengan pengunjung lainnya. Menurut pendapat beliau dan kebanyakan dari karyawan lainnya, area seating memang terkesan kurang bagus dan biasa saja. Penataannya hanya berfokus dari segi operasionalnya saja, sehingga berakhir kurangnya estetika dari Depot Dua Legenda. Penataan layout tidaklah maksimal. Menurut pendapat beliau juga, perancangan interior untuk Depot Dua Legenda ingin lebih diarahkan ke tema rumah jadul khas Indonesia dengan elemen modern, terutama dibagian kitchennya. Namun gaya rumah jadul ini juga digabungkan dengan adanya elemen peranakan, sesuai dengan brandingnya. Penggunaan elemen peranakan yang lebih luwes dan disederhanakan mampu tetap menggarisbawahi masakan jenis apa yang dijual, tetapi juga tetap memberikan kesan baru dan tidak membosankan. Penggunaan open kitchen juga tetap digunakan untuk meningkatkan interaksi antara karyawan dan pengunjung.

5.1.2.3 Kuesioner

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan ke pengunjung Depot Dua Legenda, terdapat beberapa data yang mendukung proses perancangan ini. Berikut merupakan hasil jawaban dari kuesioner tersebut.

a. Responden segmentasi pengunjung Depot Dua Legenda

b. Rata-rata pekerjaan responden, yang dimana mayoritas merupakan mahasiswa dari berbagai universitas.

c. Intensitas datangnya responden ke Depot Dua Legenda, mayoritas baru pertama kali datang ke Depot Dua Legenda.

d. Waktu berkunjung responden ke Depot Dua Legenda, mayoritas mengunjungi di pagi hari, yaitu antara jam 07.00 – 11.00. Sedangkan yang diposisi kedua yaitu saat siang hari atau makan siang.

Di saat kapankah Anda berkunjung ke Depot? (Boleh memilih lebih dari satu)

18 responses

- e. Mayoritas responden mengunjungi Depot Dua Legenda bersama teman-teman, sedangkan diposisi kedua, responden datang bersama dengan pasangan atau pacar.

Dengan siapa anda datang ke Depot Dua Legenda? (Boleh memilih lebih dari satu)

18 responses

- f. Alasan responden mengunjungi Depot Dua Legenda, mayoritas memilih masakan yang enak dan porsi yang banyak. Sedangkan di posisi kedua, responden memilih karena lokasi yang nyaman untuk nongkrong dalam jumlah banyak, diikuti dengan letak lokasi yang strategis dengan pelayanan yang baik dan ramah.

Apa alasan Anda mengunjungi Depot Dua Legenda? (Boleh memilih lebih dari satu)

18 responses

- g. Pendapat “Rumah makan harus memiliki konsep desain interior yang menarik”, sebanyak 11 dari 14 responden berpendapat “Iya, harus”. Terdapat pula pendapat lain yaitu “Tidak juga” sebanyak 3 dari 14 responden bahwa desain interior tidak harus menarik namun hal tersebut dapat menambah nilai dan daya tarik pengunjung dan memungkinkan pengunjung untuk kembali lagi.

- h. Pendapat “Rumah makan harus memiliki konsep desain interior yang merepresentasikan hidangan yang disajikan”, sebanyak 14 dari 18 responden setuju bahwa desain interior rumah makan sebaiknya merepresentasikan hidangan yang disajikan, karena dapat meningkatkan suasana dan pengalaman pengunjung seolah berada di tempat asal makanan tersebut. Desain interior yang selaras dianggap baik, namun kenyamanan tetap menjadi prioritas utama. Tiga responden berpendapat sebaliknya, sementara satu responden tidak setuju namun mengakui desain yang sesuai dapat meningkatkan daya tarik pengunjung.
- i. Pendapat “Desain interior menjadi salah satu daya tarik responden untuk datang ke suatu rumah makan”, sebanyak 16 dari 18 responden berpendapat “Iya” dengan sedikit catatan tambahan yaitu salah satunya untuk berfoto. Sedangkan 2 dari 18 responden, berpendapat “Tidak juga” karena berfokus pada kualitas dan rasa dari hidangan yang disajikan.
- j. Pendapat “Desain interior meningkatkan minat responden untuk berkunjung kembali”, sebanyak 16 dari 18 responden berpendapat “Iya” sedangkan 2 responden sisanya menjawab “Tidak juga”.
- k. Pendapat “Depot Dua Legenda memiliki konsep desain interior yang menarik”, sebanyak 6 dari 18 responden berpendapat “Kurang menarik”. Terdapat catatan bahwa meski kurang menarik, tempatnya memiliki suasana yang rindang dan teduh. Sedangkan 7 orang lainnya menjawab “Tidak menarik” dan 4 orang sisanya menyatakan “Menarik”.
- l. Pendapat “Depot Dua Legenda memiliki konsep desain interior yang merepresentasikan hidangan yang disajikan”, menurut responden sebanyak 13 dari 18 responden berpendapat “Tidak merepresentasikan”, dengan catatan tambahan bahwa desain interiornya masih kurang menggambarkan hidangan tersebut. Sedangkan sebanyak 5 orang lainnya berpendapat “Iya, merepresentasikan”.
- m. Terdapat beberapa pendapat dari responden mengenai konsep interior design yang cocok untuk Depot Dua Legenda. Terdapat 6 responden

yang menyebutkan konsep peranakan, chienne, dan kopitiam. Sedangkan pendapat lain menyebutkan untuk mengembangkan lagi konsep dari Depot Dua Legenda karena sudah baik, dan terdapat pula saran untuk konsep vintage, rumah lama, dan homey.

- n. Pencahayaan pada Depot Dua Legenda, mayoritas menjawab “Sudah baik”, sedangkan minoritas menjawab “Kurang baik” karena pemilihan lighting belum terkonsep dengan baik, hanya mengandalkan cahaya alami, serta pencahayaannya kurang merata sehingga beberapa titik terkesan terlalu temaram.

Apakah pencahayaan pada Depot Dua Legenda sudah cukup baik?
18 responses

- o. Penghawaan pada Depot Dua Legenda, mayoritas menjawab “Sudah baik”, sedangkan minoritas menjawab “Kurang baik” karena efek atap yang panas, belum terdapat penghawaan buatan, serta tidak adanya sekat atau pemisah antara area smoking dengan non-smoking.

Apakah penghawaan pada Depot Dua Legenda sudah baik?
18 responses

- p. Furnitur pada Depot Dua Legenda, mayoritas menjawab “Kurang memadai” karena beberapa kursi tidak nyaman dan dalam kondisi yang tidak layak / sudah rusak. Terdapat juga pendapat bahwa kurangnya kapasitas meja makan dan tempat duduk serta furnitur yang terlalu biasa saja dan tidak sebanding dengan harga makanannya.

Apakah furnitur pada Depot Dua Legenda sudah memadai?
18 responses

- q. Tata letak furnitur pada Depot Dua Legenda, mayoritas menjawab “Sudah baik”. Sedangkan untuk pendapat “Kurang baik” memiliki alasan yaitu tata letak furniturnya tidak tertata dan untuk kaca cermin di dekat jalan masuk dinilai kurang aesthetic jika digunakan sebagai mirror selfie.

Apakah tata letak furnitur pada Depot Dua Legenda sudah baik?
18 responses

- r. Tata letak ruang pada Depot Dua Legenda, mayoritas menjawab “Sudah baik”. Sedangkan untuk pendapat “Kurang baik” memiliki alasan yaitu kurangnya area indoor yang nyaman serta pembagian kurang terbagi antara area staff dan servis.

Apakah tata letak ruang pada Depot Dua Legenda sudah baik?
18 responses

- s. Sebanyak 5 dari 18 responden pernah kesulitan mencari lokasi dari Depot Dua Legenda.

Pernahkan Anda merasa tidak nyaman dengan jalur antri di kasir Depot Dua Legenda?
18 responses

- t. Sebanyak 8 dari 18 responden pernah merasa tidak nyaman dengan area toilet di Depot Dua Legenda.

Pernahkan Anda merasa tidak nyaman dengan area toilet Depot Dua Legenda?
18 responses

- u. Sebanyak 9 dari 18 responden pernah merasa kepanasan saat berada di Depot Dua Legenda.

Pernakah Anda merasa kepanasan saat berada di Depot Dua Legenda?
18 responses

- v. Sebanyak 13 dari 18 responden pernah merasa kebisingan dengan area sekitar Depot Dua Legenda.

Pernakah Anda merasa kebisingan dengan area sekitar Depot Dua Legenda?
18 responses

- w. Sebanyak 5 dari 18 responden pernah terkena hujan meski sudah menepi saat berada di Depot Dua Legenda.

Pernakah Anda terkena hujan meski sudah menepi saat berada di Depot Dua Legenda?
18 responses

- x. Sebanyak 5 dari 18 responden pernah tidak mendapatkan tempat duduk di Depot Dua Legenda karena terlalu ramai.

Pernahkan Anda tidak mendapatkan tempat duduk pada Depot Dua Legenda karena terlalu ramai?
18 responses

- y. Sebanyak 6 dari 18 responden pernah sharing tempat duduk dengan orang asing di Depot Dua Legenda.

Pernahkan Anda sharing tempat duduk dengan orang asing pada Depot Dua Legenda karena terlalu ramai?
18 responses

- z. Sebanyak 16 dari 18 responden setuju dengan terpisahnya smoking area dan non-smoking di Depot Dua Legenda, 2 sisanya berada di pihak netral, serta 17 dari 18 responden setuju dengan adanya pembagian area indoor dan outdoor di Depot Dua Legenda.

Setujukah Anda dengan terpisahnya area smoker dan non-smoker dari Depot Dua Legenda?
18 responses

Setujukah Anda dengan pembagian area indoor dan outdoor dari Depot Dua Legenda?
18 responses

5.1.3 Analisa Kebutuhan Ruang

5.1.3.1 Program Ruang

Tabel 3 xxx

No	Nama Ruang	Luas Eksisting	Luas	Kebutuhan
----	------------	----------------	------	-----------